

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALAR MUSTAQIL TA'LIMINI BLENDED LEARNING TEXNOLOGIYASI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING SAMARADORLIK MEZONLARI

Madatov Ilhom Yusup o'g'li
Samarqand davlat universitetining
Kattaqo'rg'on filiali o'qituvchisi.

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'lim muassasasi talabalari mustaqil ta'lim olish jarayoni, mazmuni, shakli, innovatsion shakllari hamda blended learning texnologiyasi haqida so'z yuritiladi. Bundan tashqari so'rovnoma va sinov tajriba ishalaridan namunalar keltirib blended learning texnologiyasi samarasi asoslangan.

Kalit so'zlar: an'anaviy ta'lim, model, blended learning, aralash ta'lim, elektron ta'lim, on-line muloqot, virtual sinf, faol talaba, texnologiya, kompyuter.

Talaba mustaqil ishi (TMI) - muayyan fandan o'quv dasturida belgilangan bilim, ko'nikma va malakaning ma'lum bir qismini talaba tomonidan fan o'qituvchisi maslahati va tavsiyalari asosida auditoriya va auditoriyadan tashkarida o'zlashtirishga yo'naltirilgan tizimli faoliyatdir. O'qishning boshlang'ich bosqichlarida TMIning tashkil etish bir qator vazifalar bilan bog'liq. Ayniqsa, birinchi kurs talabalarining ta'limning navbatdagi turi - oliy ta'lim talablarga ko'nikishi qiyin kechadi. Chunki ular ta'lim olish jarayonida o'z mustaqil faoliyatlarini tashkil qilishni deyarli bilishmaydi. Ma'lumotlarni qaysi manbadan, kandy qilib topish, ularni tahlil qilish va zarurlarini ajratib olib tartibga solish, konspektlashtirish, o'z fikrini aniq va yorqin ifodalash, o'z vaqtlarini tug'ri taqsimlash, shuningdek, aqliy va jismoniy imkoniyatlarini to'g'ri baholash ular uchun katta muammo bo'ladi. Eng asosiysi, ular mustaqil ta'lim olishga ruhan tayyor bo'lishmaydi.

Shuning uchun xar bir professor-o'qituvchi dastlab talabada o'z qobiliyati va aqliy imkoniyatlariga ishonch uyg'otishi, ularni sabr-toqat bilan, bosqichma-bosqich mustaqil bilim olishni to'g'ri tashkil qilishga o'rgatib borishi lozim bo'ladi. Talabalar tomonidan mustaqil ravishda o'zlashtiriladigan bilim va ko'nikmalarning kursdan-kursga murakkablashib, kengayib borishini hisobga olgan holda ularning tashabbuskorligi va rolini oshirib borish zarur. Shunda mustaqil ta'limga ko'nika boshlagan talaba faqat o'qituvchi tomonidan belgilab berilgan ishlarni bajaribgina qolmay, o'zining ehtiyoji, qiziqishi va qobiliyatiga karab, o'zi zarur deb hisoblagan qo'shimcha bilimlarni ham mustaqil ravishda tanlab o'zlashtirishga o'rganib boradi.

Talabalar mustaqil ishlarining shakli va hajmini belgilashda quyidagi jihatlar e'tiborga olinishi lozim:

- o'qish bosqichi;
- muayyan fanning o'ziga xos xususiyati va o'zlashtirishdagi qiyinchilik darajasi;
- talabaning qobiliyati hamda nazariy va amaliy tayyorgarlik darajasi (tayanch bilimi);
- fanning axborot manbalari bilan ta'minlanganlik darajasi;
- talabaning axborot manbalari bilan ishlay olish darajasi.

Mustaqil ish uchun beriladigan topshiriqlarning shakli va hajmi, qiyinchilik darajasi semestr-dan-semestr-ga ko'nikmalar hosil bo'lishiga muvofiq ravishda o'zgarib, oshib borishi lozim. Ya'ni, talabalarining topshiriqlarni bajarishdagi mustaqilligi darajasini asta-sekin oshirib, ularni topshiriqlarni bajarishga tizimli va ijodiy yondashishga o'rgatib borish kerak bo'ladi.

Biz tajriba o'tkazish uchun Samarqand davlat universiteti Pedagogika fakulteti Pedagogika va psixologiya yo'nalishi talabalarining "Pedagogika nazariyasi va tarixi" fani doirasida mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini aniqladik. Namumaviy va o'quv rejasi bo'yicha Pedagogika nazariyasi va tarixi faniga 2018-2019 o'quv yilining I semestri bo'yicha jami 156 soat ajratilgan bo'lib shundan, 20 soat maruza, 40 soat amaliy, 96 soat mustaqil ta'lim uchun rejalashtirilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 05.06.2018 yildagi PQ – 3775 sonli **“Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”** qarori bo'yicha ishlab chiqilgan yangi nizom bo'yicha 2018-2019 o'quv yilidan boshlab qabul qilingan 1-kurs talabalariga haftasiga 5 kunlik dars mashg'ulotlari o'tkazilishi va 1 kun talabalarning mustaqil izlanishlari uchun ajratilgan bo'lib, talaba mustaqil izlanishga vaqtini samarali sarflashi va o'z ustida yanada ko'proq ishlashi uchun joriy qilingandir.

Shuni o'zi ham talabalarda mustaqil ta'lim olish jarayoni, adabiyotlar bilan ishlash, vaqtni teng taqsimlash kabi masalalarga aloxida e'tibor qaratilishi lozimligini ko'rsatadi.

Blended learning (aralash ta'lim) kopsepsiyasi doirasida pedagogika nazariyasi va tarixi fanining mustaqil ta'limga ajratilgan soatlarini o'zlashtirish, pedagogika tarixi va nazariyasi fanini kengroq va chuqurroq o'rganish maqsadida biz dissertatsiyaning amaliy natijasi sifatida "Pedagogika" deb nomlangan mobil dastur (ilova) yaratdik ushbu dastur orqali o'rganilgandan keyin olingan natijalardan avval talabalarda mustaqil ta'lim olish konikmasini aniqlab olamiz.

Biz oliy ta'limning pedagogik ta'limi yo'nalishida pedagogika nazariyasi va tarixi fani bo'yicha talabalarning mustaqil ta'lim olish faoliyatini tashkil etish va boshqarish texnologiyasi samaradorligini aniqlash maqsadida ishlab chiqilgan uslubiy ishlanmalar asosida 2018-2019 yillarda Pedagogika fakultetini «Pedagogika va Psixologiya» yo'nalishida pedagogik tajribalar o'tkazdik.

Tajriba-sinovlar bevosita fakultetda talabalar bilan ta'limining tabiiy sharoitlarida olib borildi. Pedagogik tajriba-sinov ishlarini olib borishda Samarqand davlat universiteti 5110900 – « Pedagogika va Psixologiya » bakalavriat ta'lim yo'nalishi guruhlarida olib borildi. Pedagogik tajriba-sinov ishlari 2018-2019 yillar davomida quyidagi uch bosqichda olib borildi.

Birinchi o'rganuv bosqichida (2018-2019 yillar) muammoning amaldagi holati o'rganildi. Buning uchun o'quv me'yoriy hujjatlar, ilmiy manbalar va amaliyot tahlil etilib, maqsad va unga erishish uchun echimini topish lozim bo'lgan vazifalar belgilab olindi. Birinchi bosqich talabalarining mustaqil ishni bajarishga tayyorgarligining dastlabki - umumta'lim holati va talabalarning mustaqil ta'lim olish faoliyatiga munosabati so'rovnoma asosida o'rganildi. Bunda uch blokdan iborat so'rovnoma tuzilib, birinchi blokda talabalarning «Pedagogika nazariyasi va tarixi» faniga qiziqishlari, mustaqil ta'limga munosabatlari bilan bog'liq savollar o'rin olgan.

Ikkinchi blokda tadqiqotimizning ikkinchi yo'nalishi bilan bog'liq savollar - mustaqil ta'lim olishga munosabatlarini o'rganish savollari o'rin oldi.

Uchinchi blokda esa mustaqil ta'lim olish faoliyatiga xalaqit beruvchi omillarni aniqlash bilan bog'liq savollar o'rin oldi. 57 Bakalavriat ta'limi yo'nalishida Pedagogika nazariyasi va tarixi fani bo'yicha o'quv dasturlari, darsliklar, uslubiy qo'llanmalarni tahlil

qilish, talabalarning mustaqil ishga tayyorgarlik darajasini tekshirish o'tkazildi. Natijalarni matematik statistik tahlil qilish qo'llanildi. Natijalar tahlili, kuzatuvlar, suhbatlar va pedagogik shaxsiy tajribalar Pedagogika nazariyasi va tarixi fani bo'yicha mustaqil ta'limni tashkil etish, xususan auditoriyadan tashqari mustaqil ishlar mazmuni va ularni bajarish texnologiyasi bo'yicha tajribaviy ta'limni o'tkazish bo'yicha uslubiy ishlanmalar ishlab chiqishda foydalanildi.

Ikkinchi (shakllantiruvchi tajribaviy ta'lim) bosqichi (2018-2019 o'quv yili)da magistrant tomonidan ishlab chiqilgan shakllantiruv tajribaviy ta'lim uchun mobill ilova (dastur) asosida mustaqil ta'lim olib borildi. Tajribaviy mobill dastur ishlab chiqildi. Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan talabalarning mustaqil ta'lim olish faoliyatini tashkil etish va boshqarish texnologiyasining samaradorligi sinab ko'rildi va amaliyotga joriy etildi.

Shakllantiruvchi tajribaviy ta'limlar asosan Samarqand davlat universiteti Pedagogika fakultetining 1-bosqich "Pedagogika va psixologiya" bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari bilan o'tkazildi. Tajriba sinov ishlarini o'tkazish uchun ikkita parallel guruh – tajriba - sinov guruhi (TSG) va nazorat guruhi (NG) ajratib olindi. Yozma va ijodiy ishlar, o'qituvchilar bilan suhbatlar asosida tajriba - sinov va nazorat guruhlar uchun taxminan bir xil mustaqil ishlarni bajarish uchun tayyorgarlikka ega bo'lgan guruhlar olindi. Parallel guruhlariga dars beruvchi o'qituvchilarning ham nazariy va uslubiy tayyorgarligi taxminan bir xilligi ta'minlandi. Tadqiqot jarayonida talabalarning mustaqil ta'lim olish tayyorgarligining asosini tashkil etuvchi fan – pedagogika nazariyasi va tarixi bo'yicha ishlab chiqilgan mustaqil ta'limni olish mobill ilova va mustaqil ishlarni bajarish bo'yicha ishlab chiqilgan uslubiy ishlanmalar samaradorligini tekshirish ishlari shaxsan tadqiqotchi tomonidan o'tkazildi.

Bundan tashqari Shu mavzu bo'yicha talabalar egallashi lozim bo'lgan malakalarni o'zida aks ettirgan topshiriq variantlari berildi.

Uchinchi (yakuniy) bosqich (2019 yil)da shakllantiruv tajriba-sinov ishlarining natijalari umumlashtirildi, matematik statistikada qayta ishlandi va tahlil qilindi. Natija va xulosalar magistrlik dissertatsiya shaklida rasmiylashtirildi. Tajribaviy ta'lim uchun ishlab chiqilgan uslubiy ishlanmalarning mohiyati quyidagilardan iborat: -ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarda talabalarning mustaqil ta'lim olishga ishtiyoq uyg'otishga e'tibor berilishi; - talabalarning o'quv topshiriqlarni mustaqil bajarishi uchun o'rganuvchi va nazorat testlarning tuzilishi va ularni bajargandan keyin natijalarni berilishi; -talabalar mustaqil ishlarni bajarishda qo'shimcha ravishda foydalanish uchun zaruriy adabiyotlarning tavsiya etilishi. Bu oliy o'quv yurtning "Pedagogika va psixologiya" bakalavriat ta'lim yo'nalishida "Pedagogika nazariyasi va tarixi" fanining mustaqil ta'limni tashkil qilish bo'yicha biz ishlab chiqqan metodika samaradorligini baholash imkonini berdi.

Tajriba-sinov ishlarining I – bosqichida 21 nafar, II - bosqichda 17 nafar talaba ishtirok etdi. Jami 38 ta talaba qatnashdi. Birinchi va ikkinchi bosqich (tajriba boshi)da tajriba – sinov ishlarining predmeti bilan bog'liq bo'lgan savollar bo'yicha birinchi bosqich talabalari bilan ularning umumta'lim maktabida va kollejlarda egallagan pedagogik bilim va malakalarining darajasini aniqlash va mustaqil ta'lim olish faoliyatga munosabatlarini aniqlash uchun so'rovnoma va test savollari, tekshirish ishlari olib borildi.

Olib borilgan o'rganuv tajriba-sinov ishlari bosqichining tajriba va nazorat guruhlarida talabalarining ijodiy tayyorgarligi holatini aniqlashga imkon berdi va quyidagicha natijani ko'rsatdi

Talabalarning mustaqil ta'limga tayyorgarlik darajasining dastlabki holati.

1-jadval.

Tajriba bosqichi	Talabalar soni		Daraja (o'zlashtirish)	I guruh (TG)	II guruh (NG)
	Tajriba guruhida	Nazorat guruhida			
I bosqich: 2018-2019 o'quv yili (Tajriba boshida)	34	32	Eng yuqori (a'lo)	3 (7,6 %)	2 (5,4 %)
			Yuqori (yaxshi)	10 (29,1 %)	11 (35,1 %)
			O'rta (qoniqarli)	20 (63,3 %)	19 (59,5 %)

“Pedagogika nazariyasi va tarixi” fani mustaqil ta'limining tajribaviy dasturi, uni qo'llash metodikasining samaradorligini tekshirish bo'yicha pedagogik tajriba - sinov ishlari tadqiqotchi hamda Shu fan o'qituvchilari va amaliyotchi o'qituvchilar tomonidan o'tkazildi. Tajriba-sinov ishiga tayyorgarlik va uni olib borish davrida o'rganilayotgan mavzular bo'yicha o'quv materiallarining mazmuni to'la bayon etilgan reja va matnlar tuzildi, o'quv-uslubiy qo'llanma va uslubiy qo'llanmalardan foydalanildi, fan mavzularini bayon etishda muammoli ta'lim elementlaridan foydalanish yuzasidan didaktik materiallar va har bir dars uchun uslubiy ko'rsatmalar ishlab chiqildi. Tajriba-sinov ishini boshlashdan avval va uning davomida fan mazmunini ochib beruvchi ma'lumotlar, tadqiqotchi va o'qituvchilar tomonidan o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijasi biz taklif etgan ilmiy farazni tekshirish jarayonida talabalarning bilim darajasi o'sib borishi tasniflangan mezonni ko'rsatdi.

“Pedagogika nazariyasi va tarixi” fani yuzasidan ma'lumotlarni o'zlashtirish, tahlil qilish, yangi ma'lumotlarni egallashga intilish, ularni amaliyotga tatbiq etish qobiliyatlarini shakllantirish, talabalarning mustaqilligi va ijodiy faolligini hamda pedagogik sifatlarini rivojlantirish “Pedagogika nazariyasi va tarixi”ning asosiy ko'rsatkichlari sifatida qabul qilindi. Talabalar tomonidan o'quv materialining o'zlashtirilishi, shu material yuzasidan bilim, ko'nikma va malakalar mezoni bo'lajak o'qituvchi bakalavrlarda kasbiy shakllanish mahorati darajasini belgiladi, chunki kasbiy shakllanish mahorati kasbiy faoliyat haqidagi tegishli axborotlarni o'zlashtirish asosidagina vujudga kelishini ko'rsatdi.

“Pedagogika nazariyasi va tarixi” darslarining ko'rinishlari: yangi mavzuni tushuntirishda namoyish qilish, muammoli vaziyatlarni yuzaga keltirish, munozara uyushtirish, talabalarning fikr-mulohazalari bilan o'rtoqlashish, ijodiy faolliklarini o'stirish, mustaqil fikrlashlarini shakllantirish, mustaqil bilim olishga yo'naltirish, ilmiy yangilikka bo'lgan intilishlarini rivojlantirish kabilardir. Mazkur pedagogik metodlar “Pedagogika nazariyasi va tarixi” fanidan ma'ruza va amaliy mashg'ulotlari davomida o'tkazildi.

Tadqiqot davomida dars yoki mustaqil ish uchun maqsadga yo'naltirilgan mazmuni tanlash, o'qituvchilarning o'quv materialini talabaga etkazib berish usullarini ko'rsatish, tahlil qilish, talaba olgan bilimni amaliyot darslarida qo'llay olishi ko'rsatmalar asosida bajarildi. Tajriba oxirida talabalardan “Pedagogika nazariyasi va tarixi” fanidan amaliy nazorat ishlari va savolnomalardan yakuniy nazorat qabul qilindi.

Talabalarining mustaqil ta'lim olish darajasining II-bosqich ko'rsatkichlari.

2-jadval.

Tajriba bosqichi	Talabalar soni		Daraja (o'zlashtirish)	I guruh (TG)	II guruh (NG)
	Tajriba guruhida	Nazorat guruhida			
I bosqich: 2018-2019 o'quv yili (Tajriba boshida)	34	32	Eng yuqori (a'lo)	8 (7,6 %)	2 (5,4 %)
			Yuqori (yaxshi)	11 (29,1 %)	10 (35,1 %)
			O'rta (qoniqarli)	15 (63,3 %)	20 (59,5 %)

Eng yuqori (a'lo) darajaga (86 dan 100 gacha ball to'plaganlar) – berilgan muammoli masalalarni echish yo'llarini to'liq o'zlashtirgan (mustaqil bajara oladigan) hamda bilim va malakalarni to'liq o'zlashtirgan talabalar kiritildi.

Yuqori (yaxshi) darajaga (71 dan 85 gacha) – masalalarni echish yo'llarini o'zlashtirgan hamda bilim va malakalarni o'zlashtirgan, ammo dars jarayonida ko'rsatilgan qo'yilma masalalarnigina echa oladigan talabalar kiritildi.

O'rta (qoniqarli) daraja (56 balidan 70 ballgacha) – qo'yilgan buyumlar va narsalar haqida tasavvurga ega, konstruktiv qurish usullarida kompozitsion masalalarni echishni o'zlashtirgan hamda bilim va malakalarni o'zlashtirgan, ammo dars jarayonida ko'rsatilgan topshiriq masalalarini echa oladigan, mustaqil ravishda masalalar echishga qiynaladigan talabalar kiritildi. shuningdek 56 ballgacha to'plaganlar ham shartli ravishda qoniqarli o'zlashtirgan talabalar safiga kiritildi.

Tadqiqot jarayonida guruhdagi talabalarining Davlat ta'lim standartlari talablariga javob berishi hisobga olindi. Tajriba-sinov asosida pedagogika darslarida talabalarni mustaqil ta'lim olishga yo'naltirishni texnologik yondoshuv asosida olib borish samaradorligini aniqlash uchun talabalardan olingan yakuniy nazorat natijalari sifat va miqdor bo'yicha tahlil qilindi. Tajriba-sinov jarayonida mustaqil ta'lim olish faoliyatining samaradorligini baholash bo'yicha uslubiy adabiyotlar o'rganib chiqildi va tajriba-sinov natijalariga tatbiq qilindi.

Ta'limning ustuvor vazifalaridan biri, bu ta'lim oluvchi ongida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni qaror toptirish, uni kelgusida jamiyatda o'z o'rnini munosib topishi uchun amaliy, hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishda talabalarining mustaqil ravishda bilim olish ko'nikmasini shakllantirish muhim vazifa hisoblanadi.

Ilmiy-pedagogik adabiyotlar ko'zdan kechirilganda muayyan muammo yuzasidan tajriba-sinov ishlarini olib borish jarayonida asosiy e'tibor tadqiq etilayotgan muammoning amaliy jihatlariga qaratilishi ta'kidlab o'tilganining guvohi bo'lamiz. Pedagogik jarayon ta'lim beruvchi (o'qituvchi-pedagog) hamda ta'lim oluvchi (o'quvchi-talabalar) orasida ro'y beruvchi va o'zida didaktik xususiyatlarni namoyon etuvchi amaliy faoliyat mazmunini yorituvchi jarayondir. Nazariy pedagogik g'oyalar bevosita amaliyotda ta'lim va tarbiyaviy jarayon mohiyatini o'rganish, tahlil etish hamda umumlashtirishi asosida qaror topadi. Shuning uchun ham pedagogik izlanish jarayonida tajriba sinov ishlarini tashkil etish shu jarayonning asosiy o'zagi sifatida namoyon bo'ladi. Yuqorida bayon etilgan fikrlar asosida talabalarda tashkilotchilik mahoratini shakllantirish bo'yicha tashkil etilgan tajriba-sinov ishlarining boshida talabalarining shakllanganlik darajalari quyidagi jadvalda o'z aksini topgan.

Auditoriya va auditoriyadan tashqari ishlar jarayonida talabalarning tashkilotchilik mahoratini shakllantirish pedagogik tizimdagi fanlardan o'zlashtirgan bilimlari darajasining yuqoridagi jadvaldagi raqamlar orqali namoyon bo'lishi, uning past darajada ekanligini ko'rsatdi.

Endi pedagogik tajriba-sinov natijalarini son va sifat jihatdan tahlil qilamiz. Tajriba-sinov natijalarini qayta ishlash jarayonida matematik-statistik usullardan foydalanildi.

Yuqorida keltirilgan 1 va 2 jadvallardagi sonli ma'lumotlarni matematik statistika usullaridan foydalanib, chuqur qiyosiy tahlil qilaylik. Biz bu maqsadda quyidagi belgilanish va formulalardan foydalanamiz. Har bir bosqich uchun «Pedagogika nazariyasi va tarixi» fani bo'yicha sonli ma'lumotlar olingan. Bu ma'lumotlar asosida quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

Belgilashlar:

x_i – tajriba guruhiga mos keladigan baholar

y_i – nazorat guruhiga mos keluvchi baholar.

$$i = \eta = \frac{x_0}{y_0}$$

Talabalarning mustaqil ta'lim olish faoliyatini faollashtirish asosida talabalar bilim darajasi dinamikasining o'zgarishi (son va % hisobida)

x va u – tajriba va nazorat guruhlari uchun mos keladigan o'rtacha arifmetik qiymatlar.

$$x = \frac{\sum x_i n_i}{n}; \quad y = \frac{\sum y_i m_i}{m};$$

Bu erda: x_i , y_i – «a'lo» (5), «yaxshi» (4) va «o'rta» (3) qiymatli baholarni mos ravishda qabul qiladi.

n , m – nazorat va tajriba guruhidagi talabalar soni.

O'quv jarayoni samaradorligini baholovchi o'rtacha qiymat tajriba va nazorat guruhlari baholarining o'rtacha arifmetik qiymatlari nisbatidir, ya'ni samaradorlik koeffitsienti quyidagicha olindi:

$$\eta = \frac{x}{y} \quad (2)$$

O'rtacha kvadratik og'ish kattaliklari:

$$S_x^2 = \frac{1}{n} \sum_i n_i * (x_i - x)^2 \quad (3)$$

Standart og'ish kattaliklari:

$$s_x = \sqrt{S_x^2}; \quad s_y = \sqrt{S_y^2}; \quad (4)$$

O'rtacha qiymatlarni aniqlash ko'rsatkichi:

$$C_x = \frac{S}{\sqrt{n*x}} * 100\%; \quad C_y = \frac{S}{\sqrt{m*x}} * 100\%; \quad (5)$$

Bosh to'planning noma'lum o'rta qiymatlari uchun ishonch oraliqlari:

$$a_x \in \left[x - \frac{t}{\sqrt{n}} * S_x; x + \frac{t}{\sqrt{n}} * S_x \right] \quad (6)$$

$$a_y \in \left[y - \frac{t}{\sqrt{m}} * S_y; y + \frac{t}{\sqrt{m}} * S_y \right]$$

Bu erda: t – normallashtirilgan chetlanish ishonch ehtimoli R asosida aniqlanadi.

Masalan, R q 0,95 da t q 1,96 ga teng.

Biz o'rtacha qiymatlar tengligi haqidagi $H_0: a_x = a_y$ gipotezani ilgari surib, unga qarama - qarshi $H_1: a_x \neq a_y$ ekanligini yuqoridagi ma'lumotlar asosida student statistikasi orqali tekshiramiz.

$$T_{m_1 n} = \frac{(y - x)}{\sqrt{\frac{S_x^2}{n} + \frac{S_y^2}{m}}} \quad (7)$$

Agar $T > T_r$ q t bo'lsa, N_0 gipoteza rad etilib, N_1 gipoteza olinadi.

Biz quyida ushbu ma'lumotlarga asoslanib, har bir bosqich uchun hisob ishlarini olib boramiz va ularni qiyosiy tahlilini jadval orqali keltiramiz.

Ushbu tadqiqotda baholash tizimining boshlang'ich bahosi tajriba boshida olib borilib, talabalardan umumta'lim maktablarida olgan bilimlari va semestr davomida olgan boshlang'ich bilimlari asosida test orqali baholandi. Tajriba oxirida esa fanning jami mavzulari bo'yicha ijodiy-yozma va ogzaki baholash bo'yicha talabalar bilimi aniqlandi.

Demak, tajriba-sinov guruhida olib borilgan mustaqil ta'lim olish faoliyatini faollashtirishga asoslangan texnologiya nazorat guruhida olib borilgan an'anaviy mashg'ulotga nisbatan samarali ekanligi tasdiqlandi.

3-jadval.

Talabalar bilim va malakalarining samaradorlik ko'rsatkichlari.

№	Ko'rsatkichlar	Tajriba-sinov guruhi		Nazorat guruhi	
		Tajriba boshida:	Tajriba oxirida	Tajriba boshida:	Tajriba oxirida
1	O'rtacha arifmetik qiymat (x, y)	3.18	3.81	3.18	3.42
2	Samaradorlik ko'rsatkichi (η)	1.19		1.07	
3	O'rtacha qiymat ishonch oralig'i $(a_x e, a_y e)$	[2,98; 3,38]	[3,32; 4,34]	[3,0; 3,36]	[2,93; 3,91]
4	O'rtacha qiymat standart xatolik $(S_x S_y)$	0.91	0.79	0.86	0.88
5	Aniqlanish ko'rsatkichi $(S_x S_y)$	3.22%	2.88%	3.15%	2.93%
6	Student statistikasi (T)	4.5		0.88	
7	Ko'rsatkichlar xulosasi	N_1 gipoteza qabul qilinadi.		N_0 gipoteza qabul qilinadi	

Olib borilgan tajriba natijalarining tahlili shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhi natijalari (nazorat guruhi bilan taqqoslanganda) (3-jadval) 1,12 (12%) barobar yuqori ko'rsatkichga olib keldi va pedagogik tajriba-sinov natijalariga ko'ra tavsiya qilingan mustaqil ta'lim olish faoliyatini faollashtirish asosida bo'lajak o'qituvchilarning mustaqil ta'limsifat va samaradorligini oshirish texnologiyasi samarador ekanligi tasdiqlandi.

Jadvaldan ko'rinmoqdaki, tajriba boshida tanlangan tajriba-sinov va nazorat guruhlarida talabalarining mustaqil ta'limdarajasi qariyb bir xil (eng yuqori: TSG-7,6;

NG–5,4%; yuqori: TSG–29,1; NG-35,1%; o‘rta TSG–63,3; NG-59,5%) ko‘rsatkichdan iborat. Tajriba oxirida, ya’ni biz ishlab chiqqan talabalarning mustaqil ta’lim olish faoliyatini faollashtirishga asoslangan texnologiya asosida talabalarning mustaqil ta’lim olish faoliyati faollashgach talabalarning mustaqil ta’limdarajasining “eng yuqori” va “yuqori” ko‘rsatkichlari yig‘indisining o‘rtacha qiymati 12 foizga oshdi (eng yuqori - 6,4% dan–24,3% ga; yuqori - 29,1% dan- 32,5% ga). Talabalar bilimlarining samaradorlik ko‘rsatkichlarining natijalari hamma bosqichlar uchun jadvallarda keltirilib, ularni o‘zaro bir-biri bilan taqqoslanildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M. X. Saidov, L. V. Peregudov, 3. T. Tohirov. Oliy ta’lim (lug‘at-ma’lumotnoma). — T.: «Moliya» nashriyoti, 2003, 456 b.
2. Лопаткин В.М., Каракозов С.Д., Куликова Л.Г., Скурыдина Е.М. Образовательные возможности электронной обучающей системы в подготовке бакалавров преподавательического образования // Мир науки, культуры, образования. 2013 № 3 (40).
3. O‘roqov Sh.R Oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashning kompetent yondashuvga asoslangan pedagogik tizimini takomillashtirish. Dissertasiya avtoreferati. Samarqand – 2018 y.
4. Xamidov V.S. Talim tizimida keskin burilishga sabab bo‘lgan 4 dastur haqida <http://uz.infocom.uz/2009/12/21/talim-tizimida-keskin-burilishga-sabab-bolgan-4-dastur-haqida/>.